

MOBILIDADE URBANA E REDE DE TRANSPORTES NA CIDADE DE SÃO PAULO

Maria José Costa, Fatec Zona Leste, Maria.costa28@fatec.sp.gov.br

Moisés Cláudio dos Santos, Fatec Zona Leste, Moises.fatec@gmail.com

Rawelly Beatriz Pereira de Moraes da Silva, Fatec Zona Leste, rawelly.silva@fatec.sp.gov.br

Rosana Maria Teixeira Alves, Fatec Zona Leste, e-rosemarycosta2011@hotmail.com

Vinicius da Silva Almeida, Fatec Zona Leste, vinicius_silvaalmeida@hotmail.com

RESUMO. O presente trabalho vem abordar primeiramente o tema Rede De Transportes e a Aplicação Da Teoria de Rotas, onde será analisado no bairro de Cidade Tiradentes na cidade de São Paulo a aplicação da teoria em duas linhas de ônibus, 3787-10 e 3789-10, com origem no Terminal Cidade Tiradentes e destino Estação Corinthians-Itaquera. Abordaremos o tema de Mobilidade Urbana, analisando acidentes e reclamações oriundas nos bairros de São Paulo, respondendo a seguinte indagação: quais as reclamações e acidentes nas rotas de transporte coletivo na região da cidade de São Paulo? Tendo como objetivo analisar dados de acidentes e reclamações e demonstrar dentro da teoria de rede de transportes o caminho mínimo entre duas linhas de ônibus. O método adotado é o de pesquisa bibliográfica com informações trazidas de base de dados de sites e dedutivo, através da pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, por meio do uso de tabelas e figuras. Abordando também pesquisa documental, por meio de relatórios de sites especializados.

Palavras-chave: Caminho mínimo; Rede de Transporte; Mobilidade Urbana; Reclamações do Transporte Público

ABSTRACT. The present work comes first to address the theme of Transport Network and the Application of Route Theory, where the application of the theory in two bus lines, 3787-10 and 3789-10 will be analyzed in the Cidade Tiradentes neighborhood in the city of São Paulo. with departure from Cidade Tiradentes Terminal and destination Corinthians-Itaquera Station. We will address the issue of Urban Mobility, analyzing accidents and complaints from neighborhoods in São Paulo, answering the following question: what are the complaints and accidents on public transport routes in the region of the city of São Paulo? Aiming to analyze data on accidents and claims and demonstrate within the transport network theory the shortest path between two bus lines. The method adopted is that of bibliographical research with information brought from the database of websites and deductive, through descriptive research with a quantitative approach, through the use of tables and figures. Also addressing documentary research, through reports from specialized sites.

Keywords: Minimum path; Transport grid; Urban Mobility; Public transport complaints

1. INTRODUÇÃO

Segundo Albano (2016), " O transporte consiste em uma atividade meio que viabiliza de forma racional e econômica, o deslocamento para a satisfação de necessidades pessoais ou coletivas". As pessoas viajam a fim de satisfazer necessidades de trabalho, lazer, saúde e outras.

Albano afirma ainda que o sistema de transporte é constituído por um conjunto de sistemas que interagem para atingir um determinado fim, de acordo com um planejamento, ampliando as oportunidades para satisfazer as necessidades dos usuários. O modo ou modalidade de transporte está relacionado com o tipo de veículo utilizado para fazer o deslocamento de pessoas ou mercadorias, sendo sua escolha estar fortemente vinculado ao seu tempo de deslocamento dividindo-se em passageiros (passeio, ônibus, motocicletas e bicicletas).

Afirma também que a mobilidade é a capacidade de atender adequadamente a demanda do tráfego de passagem por uma região, tratando-se na fluidez no deslocamento de sua atividade a outra., e que a acessibilidade é a condição de atender à demanda do tráfego local.

A Mobilidade está ligada às necessidades sociais e econômicas dos cidadãos” (TAMASHIRO e ZORZO, 2018,p. 2). Pode ser definido como um ambiente de circulação de uma cidade, com base dos meios de locomoção, sendo eles: pedestres, motoristas (usuários de veículos particulares ou coletivos) e ciclistas.

A mobilidade urbana é um tema muito importante e comentado, já que precisamos dela para tudo que fazemos, no direito de ir e vir em uma cidade. Os problemas enfrentados diariamente com trânsito, ruas e calçadas em más condições, passagens de ônibus que muitas vezes aumentam, mas que não oferecem serviços satisfatórios, esses são alguns dos muitos outros problemas ligados a mobilidade urbana.

O trânsito é uma questão que gera incertezas nos usuários do transporte coletivo, sendo ele muitas vezes o causador dos atrasos dos ônibus (TITO, 2013).

Em vista disso, o tempo gasto em trânsito é um grande problema para quem deseja chegar em seu destino no horário, tem que, muitas vezes, sair horas antes para não se atrasar. As linhas de ônibus que têm início e fim nos mesmos pontos, ajudam podendo, de acordo com a necessidade, utilizar duas linhas diferentes, tendo, com isso, mais opções de caminhos para chegar no destino desejado.

A formação de uma cidade se dá pela estruturação de caminhos e a convivência social, fazendo com que olhemos para ela de diferentes formas, dependendo dos meios de transporte que utilizamos. Assim passar a ser pedestres, a estar motoristas, e ou passageiros do serviço coletivo, determinando-se uma hierarquia que espelha prioritariamente um meio de transporte, (PIRES e PIRES, 2018).

Acidente de trânsito é todo evento danoso envolvendo veículos, em geral com vítimas humanas e/ou animais. Estatisticamente, 75% dos acidentes de trânsito são devidos a falhas humanas dos condutores, 12% a falhas nos veículos, 6% a deficiências nas vias e 7% a outras causas. Entre as causas mais comuns de acidentes de trânsito, contam-se: Imprudência dos motoristas; Excesso de velocidade; Desrespeito à sinalização; Ultrapassagens indevidas; Má visibilidade (chuva, neblina, cerração, noite, etc.); Falta de atenção do condutor; Defeitos na via; Distração do condutor por fatores no interior do veículo, como outros passageiros, rádio, telefones celulares, objetos soltos, etc.; Segundo uma reportagem do jornal televisivo SP1 do dia 17/09/2021 o número de internações por acidentes aumentou em São Paulo. O Estado teve 14% a mais de internações este ano, em relação a 2020 (disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/9867971/>).

Segundo Navarro (2014), em países em desenvolvimento como o Brasil, uma das características dos acidentes de trânsito é que a maioria são pedestres e ciclistas que são os participantes mais vulneráveis do trânsito, e isso tem aumentado de gravidade desde os anos 70, quando vários países tornaram dependente do transporte motorizado em geral e dos automóveis em particular.

Os transportes públicos enfrentam problemas de lotação que geram desconforto nos passageiros, além de problemas com o tempo de viagem, onde, trajetos mais complicados acabam aumentando tempo de viagem em vista de linhas que tiveram seus trajetos ampliado, ao invés da criação de novas linhas de ônibus (CRUZ, 2013).

Outros problemas enfrentados pelo transporte coletivo são os acidentes e reclamações que acontecem diariamente, abordando esse tema nos bairros de São Paulo, que são motivos de transtornos para os usuários.

Neste cenário, o trabalho pretende responder à seguinte indagação: quais as reclamações e acidentes nas rotas de transporte coletivo na região da cidade de São Paulo?

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo o PlanMob (2015), elaborado em atendimento a lei federal nº 12.587 (promulgada em três de janeiro de 2012), que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU, determina que todos os municípios acima de 20 habitantes deve elaborar um plano de mobilidade urbana até o ano de 2015, tendo como objetivo contribuir para o acesso universal á cidade, o fomento e concretização das condições que contribuam para efetivação do princípio, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão demográfica do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana.

Define em seu sentido amplo de que “a acessibilidade é um atributo do espaço, que a mobilidade é um atributo pessoal e que a mobilidade humana é um atributo das cidades”, considerando o conjunto de predicados urbanos que são próprios ou favorecem uma mobilidade mais qualificada. (<https://prefeitura.sp.gov/secretarias/modalidade/planmob>)

A acessibilidade e a mobilidade urbana são os pontos primordiais para conquistar uma locomoção confortável e segura dentro da cidade. Nos terminais de transporte são as principais formas de integração com outros sistemas modais de locomoção, pois dentro de seu espaço físico é possível a articulação com outras linhas de ônibus, de metrô ou trem; E é possível determinar a passagem de mais de um modal de transporte público nos terminais de mais fluxo, (GOULART E CAMPOS, 2018). Dentro das medidas que podem visualizar esse problema se encontra o Plano Diretor que é o planejamento de um município que prevê medidas que devem ser tomadas pelo governo municipal para chegar ao melhor planejamento possível para as necessidades da cidade.

O governo brasileiro preocupado com a questão da mobilidade urbana desenvolveu a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), na Lei n.º 12 587 de 3 de janeiro, com o objetivo de lapidar a mobilidade nas metrópoles. A definição de Mobilidade Urbana é o ambiente de circulação de uma cidade, por meio dos meios de locomoção: pedestres, motoristas ou usuários de veículos motorizados particulares , ou coletivos e ciclistas, e ela “está ligada as necessidades sociais e econômicas dos cidadãos” (TAMASHIRO e ZORZO, 2018,p. 2).

Rede de transporte é um conjunto interligado de rotas específicas onde circulam ônibus, trem, metrô, navio, avião, entre outros. Uma rede de transporte é constituída pelas diferentes formas de ligação (vias, linhas, portos, aeroportos) e nós (pontos de união de duas ou mais ligações), formas

de intercâmbios, terminais e facilidades de manutenção (TEIXEIRA, MACHADO E TEDESCO, 2013).

Para Hoffman (2003), a via é um ambiente de trânsito, indicando ao condutor do veículo, o que ele pode ou não pode fazer, o que ele deve ou não deve fazer. Apesar disso, a circulação nas vias não flui tranquilamente, e apesar de serem sinalizadas para conferir maior grau de segurança para condutores e passageiros, dezenas de milhares de pessoas morrem todo ano no trânsito brasileiro.

Para Vasconcellos (2019) a interação entre diferentes forças e interesse dos indivíduos e organizações privadas e pública forma uma complexa rede na qual estão em foco não só o indivíduo, mas todo o sistema político e econômico, o Estado, o capital, a indústria e o comércio, o sistema de transporte e trânsito, os processos migratórios e o valor da terra.

O caminho mínimo é medido de um ponto a outro. Exemplo: uma rede de transporte é representada por um grafo o qual é representado por nós e arcos, nesse exemplo o nó será os pontos de ônibus e os arcos, é a distância percorrida de um ponto a outro. O trabalho do caminho mínimo é descobrir quanto tempo se gasta de um nó a outro, até chegar no seu destino, assim pode comparar duas linhas de ônibus as quais tem a mesma origem, o mesmo destino, mas com rotas diferentes, (Atzingen et al., 2018).

A roteirização corresponde à análise minuciosa da viabilidade do transporte por meio do mapeamento do trajeto e sondagens das condições e limitações dos órgãos responsáveis (GOULART e CAMPOS, 2018).

2.1 Cidade Tiradentes

O bairro de São Paulo, Cidade de Tiradentes, possui uma população de 211.501 mil habitantes (dados de 2010), localizado na Zona Leste e São Paulo capital, como bairro dormitório, planejado para abrigar as pessoas que sofreram com as obras públicas da cidade (que não tinham outra opção) e as que possuíam o sonho da casa própria. Atualmente é o maior complexo de conjuntos habitacionais da América Latina composta de prédios (criados pelos programas da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB) e grandes empreiteiras) e pela Cidade informal (composta por favelas e casas irregulares construídas em as margens dos prédios e em terrenos particulares),

(CIDADE DE SÃO PAULO, 2020).

2.2 Rotas de ônibus do estudo

Para atender a demanda populacional da Cidade Tiradentes que precisa chegar à Estação de Metrô Corinthians- Itaquera, dentre as linhas que atendem a região foram selecionados ônibus 3787/10 e 3789/10, vale ressaltar que esses veículos antes de chegar no terminal passam por 7 pontos e 8 pontos respectivamente.

Conforme SPTRANS (2020), a linha 3787/10 funciona diariamente das 3h45 às 23h40 (Segunda – Sexta), 4hs – 23h40 (Sábado) e 4hs – 23h45 (Domingo/ Feriado), tendo como itinerário completo apresentado na Tabela 1, a seguir:

Tabela 1 – Itinerário linha 3787/10

Endereços	Altura (N°)
TERM. METALÚRGICOS	0 - 0
AV. LUIZ JOSÉ COSTA - LEANDRO	1 - 496
R. SEVERINO SOUTO MAIOR	1 - 328
R. LUIS BORDESE	208 - 19
R. RENÉ DE TOLEDO	1 - 768
AV. DOS METALÚRGICOS	2039 - 33
AV. SOUZA RAMOS	0 - 0
TERM. CIDADE TIRADENTES	0 - 0
AV. SOUZA RAMOS	0 - 0
AV. DOS METALÚRGICOS	128 - 452
R. DA. ELOÁ DO VALLE QUADROS	905 - 578
AV. NASCER DO SOL	506 - 283
R. IGARAPÉ DA MISSÃO	540 - 1
AV. NASCER DO SOL	1808 - 1177
ESTR. IGUATEMI	1916 - 0
AV. PONTE DA AMIZADE	0 - 0
ESTR. VOVÓ DONA CAROLINA	1 - 30
AV. RAQUEB CHOIFI	0 - 0
R. JOSÉ AUGUSTO CESAR SALGADO	98 - 0
AV. JACU-PÊSSEGO/NOVA TRABALHADORES	7234 - 15637
AC. ACESSO A	0 - 0
R. S. TEODORO	0 - 453
R. INAH	220 - 332
R. LAGOA TAI GRANDE	531 - 649
R. FONTOURA XAVIER	277 - 388
R. BENEDITO COELHO NETO	569 - 1
AV. ITAQUERA	7278 - 0
AV. MIGUEL IGNÁCIO CURI	1 - 512
PÇA. ROTATORIA	0 - 0
AV. PROF. ENG. ARDEVAN MACHADO	0 - 0
AC. ACESSO	0 - 0
ENTRADA 01	0 - 0
TERM. METRÔ ITAQUERA PL. C (METRÔ ITAQUERA)	0 - 0

FONTE: SPTRANS (2020)

Conforme a Tabela 1, essa linha passa por vias importantes para a região do bairro de Cidade Tiradentes bem como Itaquera, como Estrada do Iguatemi, Avenida dos Metalúrgicos, Avenida Itaquera e Avenida Jacu-Pêssego. A primeira parada da linha 3787-10 de ônibus é Terminal Metrô Itaquera Norte e a última Terminal Metalúrgicos. A linha 3787-10 (Cid. Tiradentes) opera durante todos os dias. A linha 3787-10 tem 56 paradas e a duração da viagem é de aproximadamente 76 minutos.

A linha 3789/10 circula interligando as regiões de Cidade Tirantes e Itaquera todos os dias, com o horário de expediente das 3h45às 23h45 (Segunda – Sexta), 3h45 – 00h40 (Sábado) e 3h45 – 23h25 (Domingo/ Feriado), as ruas que o transporte apresenta na figura

Tabela 2- Itinerário linha 3789/10

Endereços	Altura (N°)
R. GIGI DAMIANI	0 - 124
R. FRANCISCO JOSÉ VIANA	1052 - 1
R. DOS PEDREIROS	293 - 162
R. JOÃO MATEUS	1 - 52
R. ANTONIO CINATI	0 - 0
AV. LUIZ JOSÉ COSTA - LEANDRO	510 - 1
AV. DOS METALÚRGICOS	0 - 127
AV. SOUZA RAMOS	0 - 0
TERM. CIDADE TIRADENTES	0 - 0
AV. SOUZA RAMOS	0 - 2219
R. MÁRCIO BECK MACHADO	0 - 0
ESTR. IGUAATEMI	2981 - 0
AV. PONTE DA AMIZADE	0 - 0
ESTR. VOVÓ DONA CAROLINA	1 - 30
AV. RAGUEB CHOHFI	0 - 0
R. JOSÉ AUGUSTO CESAR SALGADO	98 - 0
AV. JACU-PÉSSEGO/NOVA TRABALHADORES	7329 - 4116
PÇA. YASUO YAMAMOTO	0 - 0
AV. ADRIANO BERTOZZI	2 - 1454
R. JOHN SPEERS	595 - 1017
AV. OSVALDO PUCCI	1005 - 1
AV. AFONSO DE SAMPAIO E SOUSA	443 - 1
R. HARRY DANNENBERG	1 - 1368
AV. ITAQUERA	6922 - 0
AV. MIGUEL IGNÁCIO CURI	1 - 512
PÇA. ROTATORIA	0 - 0
AV. PROF. ENG. ARDEVAN MACHADO	0 - 0
AC. ACESSO	0 - 0
ENTRADA 01	0 - 0
TERM. METRÔ ITAQUERA PL. C (METRÔ ITAQUERA)	0 - 0

Fonte: SPTRANS (2020)

Na tabela 2, da linha 3789 – 10 (SPTrans) é identificado os pontos em que as duas frotas mudam suas rotas, e que essa linha passa por uma importante rua de Itaquera, Harry Dannenberg, e volta a se encontrar com a outra o ônibus 3787/10 na Avenida Itaquera na Altura do número 7000 (sete mil).

A primeira parada da linha 3789-10 de ônibus é Terminal Metrô Itaquera Norte e a última R. Gigi Damiani, 111. A linha 3789-10 (Cid. Tiradentes) opera durante todos os dias. A linha 3789-10 tem 56 paradas e a duração da viagem é de aproximadamente 83 minutos.

2.3 Rede de Transporte

Para entender o conceito de Redes de Transportes é necessário primeiro compreender a Teoria dos Grafos, que segundo Ostroski e Menoncini (2009) a teoria dos grafos surgiu através da solução de Eule, em que ele solucionou o problema discutido na cidade da atual Rússia, que era como atravessar sete pontes sem repetir nenhuma delas, em 1736, onde sua solução de criar um ponto de início e outro de fim para assim traçar uma única rota. A partir disso outros cientistas começaram a ver a aplicação dessa teoria em outras áreas e tendo uma importante contribuição de Hamilton. No Brasil a teoria começou a ser abordado depois do Primeiro Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional em 1968.

O conceito de Grafo é um conjunto de pontos e linhas, onde as linhas fazem a ligação com os pontos, os pontos também são chamados de vértices ou nós e as linhas chamadas arestas ou arcos,

Ostroski e Menoncini (2009). Esta teoria é muito utilizada em diversas áreas, os ramos da Pesquisa Operacional e da Management Science, estudam e desenvolvem métodos para a tomada de decisão, dentre eles pode-se citar a Roteirização e Rede de Transporte, (LACHTERMACHER, 2007) .

Conforme Almeida (2008, p.44):

[...] uma rede de transporte é visualizada em termos físicos como a representação de infraestrutura de transporte, constituída por ligações físicas interconectadas como conexões fornecidas em nós, tais como paradas de ônibus, aeroportos e portos.

De acordo com Filho (2014, p.31), define Rede de Transportes como:

A rede de transporte é uma representação matemática do fluxo de veículos, pessoas e cargas, realizado entre origem e destino em um sistema de transporte, sendo sua representação feita por nós e arcos, onde os nós são considerados importantes pontos no espaço e os arcos são ligações físicas entre esses nós.

Para Filho (2014), a utilização do grafo para representar uma rede de transportes é simples, o que permite uma facilidade na compreensão da rede, pois adota o conceito de arcos e nós, onde os arcos podem ser as ruas, rodovias e estradas e os nós os terminais, pontos de ônibus entre outros, bem como a não utilização de cálculos complexos para solucionar um problema,

Dentro do conceito de Rede de Transporte, existe as dimensões , que são topológicas, cinética e adaptativa, para analisar as rotas citadas anteriormente, a dimensão cinética é a que melhor atende o objetivo, visto que, para esta dimensão de rede o tempo e espaço é essencial, possibilitando assim definir o melhor modo de transporte baseado na circulação, fluxo e velocidade. Os efeitos da rede de transporte dentro do ambiente (neste caso a população da Cidade Tiradentes), são diretos e indiretos, diretos porque causa mudanças na rota, tempo de viagem e distância percorrida e indireta por inserir um padrão na tomada de decisão, ALMEIDA (2008).

Para Filho (2014) depois de detectar na rede de transporte os principais atributos precisa-se mensurar a eficiência das conexões com os seus vértices e “a medida de eficiência é a relação da distância em linha reta entre a origem e o destino e o menor caminho no grafo” Filho (2014, p. 34). O que é estudado pelo Grafo na Teoria de Caminho mínimos, cujo objetivo é encontrar o menor caminho para se chegar de um ponto de origem ao ponto de destino de um percurso, onde os arcos

retratam o a distância do percurso entre dois nós, (LACHTERMACHER, 2007).

Para se calcular o caminho mínimo é analisado vários caminhos e o que obtiver o menor valor é denominado caminho mínimo, este peso é o somatório dos valores dos arcos que podem ser a distância percorrida, custos e o tempo de viagem, (SANTO e BRITO,2019)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela a seguir, mostra o grafo de duas linhas que têm o mesma origem e destino, mesma quantidades de paradas, com a diferença de 7 (sete) minutos no seu tempo de trajeto. Logo na chegada das duas linhas em certo ponto da Jacu Pêssego elas se separam, por conta do trajeto pelo Parque do Carmo e a rua João Teodoro. Voltam a se encontrar na Avenida Itaquera e seguem o seu percurso normal até a Estação de Metro Itaquera.

Tabela 3: Grafos do Itinerário das linhas 3787 – 10 e 3789 -10

Fonte: Quicko (2021)

Segundo Santos (2015),o Código Brasileiro de Trânsito taxa os veículos no artigo 96, classificando em três grupos:

- I – Quanto á tração;
- II – Quanto á espécie;
- III- Quanto á categoria.

Art. 97 – Atribui ao CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), definir as características dos veículos, suas especificações básicas configurada e condições especiais para registro, licenciamento e circulação em função de suas aplicações.

Relata em pesquisa realizada em 2012, que o total de veículos licenciados no país ultrapassava de 76 milhões de unidades, onde a maior participação era de automóveis (42,6 milhões), motocicletas (16,9 milhões), camionetes (5,2 milhões), motonetas (3,0 milhões), caminhões (2,4 milhões) e caminhonete (2,3 milhões). Os ônibus e microônibus juntos, somavam 833,7 milhões unidades, correspondendo um pouco mais de um por cento da frota de veículos do país. A significativa concentração de veículos nas grandes cidades torna o trânsito muito difícil e perigoso.

Segundo Hoffman (2003), “o condutor com seu carro em um ambiente que exige atenção, concentração e direção segura, entra, inevitavelmente em conflito com as características desse ambiente ao dirigir sob influência de substâncias psicoativas, estressado, emocionado, fadigado ou sonolento”

Dados coletados do site INFOSIGA (2020,2021) de relatórios sobre acidentes com óbito demonstrados nos gráficos abaixo:

Gráfico 1: Quantidade de Óbitos – Acumulado do Ano

Fonte: Infosiga (2020/2021)

Gráfico 2: Quantidade de Óbitos – Mês a mês

Fonte: Infosiga (2020/2021)

Gráfico 3: Óbitos por Faixa Etária da Vítima

Fonte: Infosiga (2020/2021)

Gráfico 4: Óbitos por Tipo de Vítima

Fonte: Infosiga (2020/2021)

Gráfico 5: Óbitos pela Diferença de Dias entre Acidente e a Morte

Fonte: Infosiga (2020/2021)

Gráfico 6: Óbitos por Veículo de Locomoção da Vítima

Fonte: Infosiga (2020/2021)

Gráfico 7: Óbitos por Tipo de Acidente

Fonte: Infosiga (2020/2021)

5. CONCLUSÃO

Avalia-se com o presente trabalho que o transporte público, seu funcionamento e suas falhas têm um grande impacto na população, especialmente nos moradores de zonas periféricas, os quais, muitas vezes, tem esse meio como única possibilidade de locomoção. Os acidentes que acontecem em vias públicas e suas causas e raízes não são profundamente explorados, o que faz com que eles se repitam cada vez mais frequentemente, sendo que muitos podem ser evitados através de políticas públicas de prevenção, manutenção das vias, fiscalização adequada dos condutores e veículos. Os próprios condutores e motoristas tem participação efetiva neste ponto, seguindo assiduamente as normas de trânsito vigentes e respeitando uns aos outros e a seus passageiros.

Favorecer a mobilidade urbana não é apenas um fator isolado, através dela é possível estreitar as barreiras que distanciam as populações mais carentes dos centros da cidade, oferecendo-os oportunidades de emprego, cultura, lazer, saúde e segurança.

O trabalho não vem apontar o melhor e nem a mais rápida rota, mas o melhor atendimento ao público que sai da Cidade Tiradentes, se utilizando de duas rotas com a mesma origem e destino para o Metro Itaquera.

Um sistema de transporte que possa atender um público, transportando a vários outros pontos da cidade, conforme suas necessidades de deslocamento, gerando conforto aos usuários.

AGRADECIMENTOS

Aos professores e colegas de classe por todo o apoio e pela ajuda, que muito contribuíram para a realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS

ALBANO, João Fortini. **Vias de Transporte**. Editora Bookman. Porto Alegre, 2016.
ALMEIDA, C. F. **Elaboração de rede de transporte multimodal de Carga para a região Amazônica sob o enfoque de Desenvolvimento econômico**. 2008. Tese (Doutorado em Transportes) – Universidade de Brasília, Brasília, 2008.

ATZIGEN, J. V.; Cunha, C. L. B.; Sakamoto, F. Y.; Ribeiro, F. R.; Schardong, A. **Análise comparativa de algoritmos eficientes para o problema de Caminho Mínimo**. 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Andre_Schardong2/publication/267846283_ANALISE_CO

MPARATIVA_DE_ALGORITMOS_EFICIENTES_PARA_O_PROBLEMA_DE_CAMINHO_MINI
MO/links/54b8fdf10cf28faced62656d.pdf. Acesso em: 12 set. 2021, 13h00.

CRUZ, D. A. M. O. **Problemas do transporte público coletivo em Presidente Prudente/SP. Revista Percurso - NEMO.** Maringá, v. 5, n. 1 , p. 179- 96, ago. 2013. Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Percurso/article/view/49562>. Acesso em: 10 set. 2021, 13h30.

FILHO, M. S. C. **Avaliação da vulnerabilidade da rede de transporte rodoviário de carga no Brasil.** 2014. Tese (Mestrado em Transportes) - Universidade de Brasília, Brasília, 2014.

Globo Comunicação e Participações. **Internações por acidentes aumentou em São Paulo,** 2021. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/9867971/>. Acesso 27 de Out. 2021, 22h30.

GOULART ,V.D.G.;CAMPOS, A. **Logística de Transportes -Gestão Estratégica no Transporte de Carga,** 1ª ed. [s.l.], Érica, 2018.

HOFFMAN, Maria Helena. CRUZ, Roberto Moraes. ALCHIERI, João Carlos. **Comportamento Humano no Trânsito/Organizadores,** Livraria e Editora Casa do Psicólogo Ltda, 2003, São Paulo.

INFOSIGA SP, relatórios sobre acidentes com óbito, 2021. Disponível em: <http://www.infosiga.sp.gov.br/> Acesso 15 Out. de 2021, 22h

LACHTERMACHER, G. **Pesquisa Operacional na tomada de Decisões,** 4ª ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2007.

OSTROSKI, Álvaro, A.; Menoncini, L. **Teoria dos Grafos e aplicações.** In: XIII ERMAC - Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional, 2009, Pato Branco. **Anais** [..]. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2009.p. 1-6. 2009. Disponível em: <http://revistas.utfpr.edu.br/pb/index.php/SysScy/article/viewFile/709/465>. Acesso em: 12 out. 2021, 18h00.

PIRES, A.C.M; PRIRES, L. R. G. M. **Mobilidade Urbana: Aspecto do Transporte coletivo no Município de São Paulo;** 1ª ed. Jundiaí, SP, Paco, 2018.

Prefeitura de São Paulo. **Plano MOB,** 2015. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/mobilidade/planmob/> Acesso em 01 de nov. 2021, 07:48.

SPTRANS. Itinerário de linhas, 2021. Disponível em: SPTRANS.com.br/itinerario/linha/?cpd=176028. Acesso em: 12 de outubro de 2012, 18h00.

SANTOS, Edson Oliveira dos. **SOS Trânsito – Guia de sobrevivência**. Salvador. Editora Creat space Independent Publishing Platform, 2015, 98 p.

SANTOS, J. V. A. J.; BRITO, G. L. R. **Caminho Mínimo de Redes Conectadas Utilizando Grafos**. Rev. CEREUS. Gurupi, v.11, n. 3, p. 61-8, fev. 2019. Disponível em: <http://ojs.unirg.edu.br/index.php/1/article/view/2686/1537>. Acesso em: 12 out. 2021, 18h10.

TAMASHIRO, M. A. S.; ZORZO, A. **Mobilidade Urbana: Do Planejamento ao Transporte Urbano**. In: 9º Congresso Internacional de Logística da Faculdade de Tecnologia. 2018, Santos. **Anais[...]**. Santos:

FATEC BAIXADA SANTISTA - RUBENS LARA, 2018. p. 1-8. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/ixfateclog/88931-mobilidade-urbana--do-planejamento-aotransporte-urbano/>. Acesso em: 12 set. 2021, 12h00.

TEIXEIRA, L. M. A.; MACHADO, S. C. C.; TEDESCO, G. M.I. **Identificação de eixos estruturantes para o planejamento de redes de transporte rodoviário de passageiro**. In: XXVII ANPET Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2013, Belém. **Anais [...]**. Belém. 2013. p. 1-12. 2013. Disponível em: <http://redpgv.coppe.ufrj.br/index.php/es/produccion/articulos-cientificos/2013-1/760identificacao-de-eixos-estruturantes-para-o-planejamento-de-redes-de-transporte-rodoviario-depassag/file>. Acesso em: 12. set. 2021, 10h00.

TITO, A. O. **RecRoute: um sistema de recomendação de rotas de ônibus baseado em informações contextuais dos usuários**. 2013. Tese (Mestrado em Ciências da Computação) – Universidade Federal de Pernambuco Recife, Recife, 2013. Disponível em: <https://attena.ufpe.br/bitstream/123456789/11463/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Adriano%20Tito.pdf>. Acesso em: 12 set. 2021, 11:15.

VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara. **Mobilidade Urbana e Cidadania**. Editora Senac. São Paulo, 2019.